

**XO‘JANAZAR HUVAYDO ALISHER NAVOIY VA BOBORAHIM
MASHRAB IJODI DAVOMCHISI SIFATIDA**

Xazratqulova Shoxsanam Sharofiddinovna

ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi fakulteti, 2-kurs

sharofiddinovnashohsanam@gmail.com

+998912390813

Annotatsiya: Maqolada Navoiy va Mashrab adabiy merosining Huvaydo ijodiga ta’siri izdosh shoirning uztozlari g‘azallariga tatabbulari hamda turli janrdagi asarlaridan ilhomlanib yaratgan mushtarak baytu misralarining qiyosiy tahlili orqali ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: Navoiy, Mashrab, Huvaydo, mushtaraklik, Ka’ba, ko‘ngil, riyo.

Annotation: In the article, the influence of Navoi and Mashrab's literary heritage on Huvaydo's work is shown through the comparative analysis of the poet's ghazals and common verses inspired by his works of different genres.

Key words: Navoi, Mashrab, Huvaydo, commonality, Kaaba, heart, dream.

Turkiy adabiyotda Navoiydan keyingi davrda uning asarlaridan ilhomlanmagan biror bir ijodkor yo‘q. Nizomiddin Mir Alisherning barkamol g‘azallariga shoirlar tomonidan yuzlab tatabbular bitilgani, asarlaridagi an’analar davom ettirilgani buning yaqqol dalilidir. O‘nlab shoirlar qatori Mashrab va Huvaydolar ham Navoiy an’analarining, ijodiyotining va dur-u gavharga teng fikrlarining davomchisidir. Buni ularning nafaqat hayotda tutgan yo‘li, balki asarlaridan ham bilishimiz mumkin. Ma’lumki, Mashrab she’riyatining asosiy g‘oyalaridan biri insonlarni bir-biriga muhabbatli bo‘lishga, anglashga va bu orqali Allohni anglashga yo‘naltirishdir. Shoir har bir ko‘ngilni sirli bir olam deb tushunadi. Zamondoshlarini uni sevishga chaqiradi. Biror dilni og‘ritishni, unga ozor berishni yuzlab Ka’bani vayron etishga tenglashtiradi:

Tavofi olami dil qil jahonda har bashardin sen,
Agar bir dilni sen buzsang, yuzar Ka'ba buzulmazmu?
Mashrabning bu misralarini o'qir ekanmiz Hazrat Navoiyning baytlari yodga tushadi:

Ka 'baki olamning o'lub qiblasi,
Qadri yo'q andoqki, ko'ngul ka 'basi.
Kim, bu xaloyiqqa erur sajdagoh,
Ul biri Xoliqqa erur jilvagoh.

Navoyi fikricha, Ka'ba xaloyiqning sajdagohi, ko'ngil esa Xoliqning - Ollohning jilvagohi, makon tutguvchi maskani. Shuning uchun ham, u mo'tabardir. Jahongashta Mashrabning dunyoqarashicha ham har bir insonning dil olami tavof etishga, e'zozlashga sazovor. Chunki Tangri jamiki mavjudot ichra eng mukarram zot etib insonni yaratgan. O'zidagi eng go'zal fazilatлами unda mujassamlantirgan. Inson dilida o'ziga nisbatan otashin muhabbat uyg'otgan. Binobarin, odamzod yuragida Olloh muhabbati mavjud ekan, u Ka'ba singari muqaddas, muborakdir. Odamning dil olamiga kirish Ka'bani ziyorat etishdek savob. Odamning dilini og'ritish Ka'bani vayron etishdek gunohi azim. Mashrabning insonparvarlik nuqtayi nazaricha, insonni sevish Ollohga muhabbat bog'lash, insoniy kamolotga erishish, Haqning sifatlarini hosil qilish, haqiqatga yetishish bilan barobar. Huvaydoda ham aynan ushbu fikrlargab g'oyaviy jihatdan uyqash misralar uchraydi. U Ka'ba ziyorati, Haj safarining yaqin va o'ng'ay yo'lini ko'rsatadi:

Bir g'aribning ko'nglini shod aylasang,
Yo'l bosib Ka'ba sari bormoq abas.

Demak, Huvaydo fikricha, insonni e'zozlash Allohni e'zozlamoqqa teng amaldir. Bir mo'minning ko'nglini shod aylagan kimsaga Ka'bani ziyorat qilgan kabi Tangri rahmati yog'iladi. Huvaydoning ushbu baytini o'qib u nafaqat Navoiydan, balki Mashrabona dunyoqarashdan ham oziqlanganini ko'ramiz. Huvaydo ijodida

uning insonparvarlik g'oyalari ifodasi bo'lmish shohbaytlardan yana biri quyidagicha:

G'aribni ko'nglini buzmak gunohi beadam ermish,

Kaforat bo'lmag'ay yuz Ka'bani qaytib bino qilsang.

Navoiy esa xuddi shunga o'xshash g'oyani quyidagicha tasvirlagan edi:

Kimki bir ko'ngli buzug'ning xotirin shod aylagay,

Oncha borkim, Ka'ba vayron bo'lsa, obod aylagay.

Ko'rinib turibdiki, Navoiy bir buzug' ko'ngilni shod etishni Ka'bani qayta qurishga tenglashtirgan, Mashrab bir dilni buzishni yuzlab Ka'bani buzishga barobar qo'ygan. Islomda "kaforat" tushunchasi mavjud. U bandaning qilgan gunohlarini yuvish uchun savob amallar bilan evaz qaytarishi demakdir. Huvaydo dilozorlikka nisbatan, ustozlari Navoiy va Mashrabdan ham jiddiyroq, talabchanroq qarab, g'aribning ko'nglini buzish cheksiz, o'lchab bo'lmaydigan, yuvish uchun evaz qaytarib bo'lmaydigan gunoh ekanligini ta'kidlaydi. Hattoki, yuzta Ka'ba qurish ham bu gunohning yuvilishi uchun sabab bo'lolmaydi. Huvaydoning "**Burun**" radifli g'azalida yuqoridagi fikrlarga hamohang yana bir bayt uchraydi:

Qilma g'amgin mo'mineni, ko'nglini shod aylagil,

Tongla mahshar dashtida g'ammok bo'lmasdin burun.

Shoir mo'min ko'nglini g'amga botirgan odam tongla mahshar kuni bu gunohi uchun Tangri oldida g'amgin qiyofada javob berajagidan ogohlantiradi. Demak, qiyomat kuni Alloh huzurida abgor holda qolishdan avval mo'minlar ko'nglini xushnud qilmoqqa shoshilmoq kerak.

Haqning yagonaligi shoirlar ijodida ko'p marotaba zikr etilgan. Jumladan, Ahmad Yassaviy hikmatlaridan birida "**Dunyo uchun g'am yema, haqdin o'zgani dema**" deya yozib qoldirgan. Yassaviy hikmatlaridan oziqlangan Mashrab esa shunday deydi "**Bir Xudodan o'zgasi barcha g'alatdur, Mashrabo**". Huvaydo esa o'z g'azallaridan birida ularga quyidagicha yakdillik izhor etadi:

Dunyoda hoyu havas qilmoq abas,

Bir Xudodin o'zgani suymoq abas.

Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, bu faqat Allohni yagona va barhaq deya tan olish-iymon haqidagi gap emas. Aksincha, ulaming imonlari shu qadar mukammal ediki, pok, tamasiz, riyosiz taqvoga intila borib, "bir xudodin o'zga"sini rad etish, undan, ya'ni mosivodan ko'ngil uzish maqomiga erishganlar. Ba'zi toifadagi taqvodorlar Ollohga sig'inish barobarida dunyo ne'matlariga, orzu-havaslariga, mansab-martabasiga, shon-shuhratiga ham mehr bog'laganlar. Olloh ularning-da omadlarini bergan. Biroq yutuqlarga erishilgani sari dunyo hoyu havasi kuchayib borgan. O'sha taqvodorlar dunyo g'amini eb, Olloh g'amini unutganlar, dunyoga muhabbatlari rag'batlanib, Ollohga muhabbatlari susayavergan. Dunyoning naqd manfaatlariga fido bo'lib, Xudoga baxshidalik nasiyaga aylanib qolgan. Bu taqvodorlar nopok, tamagir, riyokor kimsaga aylanib borayotganlarini sezmaganlar. Makkora nafs girdobiga tushib qolganlarini bilmayin, o'z taqvolarini Xudo bilan hisob-kitob asosiga qurib olganlar. Bunday taqvodorlar islomning besh arkonini rasman to'la-to'kis ado etganlar. Ammo amalda, mohiyatda Xudoning haqqoniy oshig'iga, do'stiga aylana olmaganlar. Negaki, manfaatparastlik bilan hisob-kitob qilganlar, islom va shariat ahkomlarini suiiste'mol etganlar. "Men Ollohning birligi va barhaqligiga, Muhammad payg'ambar uning elchisi ekanligiga iymon keltiraman. Besh vaqt namozni kanda qilmayman. Ro'za tutaman, zakot beraman. Haj ibodatini bajaraman. Shuning evaziga Tangri meni jannat bilan taqdirlaydi va barcha gunohlarimni kechiradi", degan o'y bilan ish tutganlar. Bir qarashda bunda shariatga xilof hech narsa yo'qdek, u risoladagi musulmonning hayotiy dasturidek tuyuladi. Lekin Yassaviy, Navoiy, Mashrab Xuvaydodek shaxslar qilgan ibodatlari uchun Allohdan dunyo molini talab qilishni riyo hisoblaganlar. Riyosiz ham tamasiz taqvoga intilish, Alloh muhabbatini dilga naqshlab, sidqidildan ibodat qilish Ularning dunyoqarashining asosiy mezonlaridan edi. Riyokor va tamagir taqvodornlarni Alisher

Navoyi riyo dengizida tama kemasiga tushib olib suzayotgan shayx timsoli vositasida tanqid qilgan edi. Soxta taqvodor suvratini Boborahim Mashrab bunday chizadi:

Namozu taqvisin zohid qilur olam aro mashhur,
O'gurub subhasin tinmay, ishi doim riyo ermish.

Demak, namozxonlik taqvosi bilan shuhrat qozonish, tinmay tasbeh o'girish hali ibodatning yuzaki ko'rinishi bo'lib, faqat shu bilangina cheklanish ham riyo ekan. Huvaydo ustozlari fikrini rivojlantirib aytadi:

Yorni istar esang, maxfiy ibodat qila ko'r,
Xudnamoliq bila bu qilg'on ibodat na bo'lur.

Huvaydo ba'zan Mashrabona ruh bilan ijod qilsa, ba'zida Navoiyning falsafiy fikrlarining davomchisi sifatida namoyon bo'ladi. Masalan Navoiyning majoziy va haqiqiy ishqning murod-muddaosi, ishqdagi o'limning mohiyati haqida shunday yozadi:

Ikkisin garchi oshiq o'lmaki lozim kelur,
Bori ul o'lmakki, bo'lg'ay zimmida yuz ming hayot.
Huvaydoda ham ushbu bayt talqiniga hamohang misralarga duch kelamiz:
Tariqi ishq aro qo'ysang qadam, jondin guzar aylab,
O'limdin ilgari o'lgil, taningni darkafan qilg'il.

Tanni darkafan qilmoq, o'limdan ilgari o'lmoq shaytoniy nafsni yengmoq, dunyo hoyu-havaslarini dog'idan poklanmoq, o'zlikni mahv etmoqdir. Huvaydo ta'kislagan o'limdan ilgari o'lmoq zamirida yuz ming hayot mavj uradi. Huvaydoning **“Xoki poyi yaxshilar bo'l..”** deb boshlanuvchi g'azali esa Hazrat Navoiyning **“Qaydakim, xo'blar ayog'in qo'ysa-sen boshingni qo'y”** deb boshlanuvchi she'rini eslatadi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek ijodkorning ba'zi asarlarida ishq junuvor pardalarda, Mashrab ruhida kuylanadi. Masalan, Huvaydoning **“Kuyar”** radifli g'azali Mashrabning chidayolmas radifli g'azali bilan hamohangdir. Bu g'azalda lirik qahramon ishq otashiga aylanadi, mahbubasi visolida barcha to'siqlarni barbod

etishga tayyor mahbub sifatida nomoyon bo‘ladi. Uning uchun Allohdan boshqa mavjudlik yo‘q, faqat Alloh bor. Hatto qalandarlar kiyimi kuloh-u dalq ham u uchun ortiqcha dunyo moli. Ularni ham rad etishga tayyor. Lirik qahramonizni hurlar-u jannat ham qizitirmaydi. Uning maqsadi bitta-ilohiy vasl:

Shiddati ohim o‘tidin gunbazi axzaring kuyar,
Shamsu qamar bila yana jumlai axtaring kuyar.
Chiqsa tanimni uchquni, tushsa jahonni mulkiga,
Vahshu tuyuru devu jin, mo‘minu kofaring kuyar.
G‘arqayi o‘tdurur tanim, kelma, tabib, qoshima,
Nosuri g‘amni yorg‘oli qo‘ldagi nashtaring kuyar.

Bu uch shoir o‘rtasidagi mushtarak jihatlardan yana biri – ular ijodida mav‘iza she‘rlar hamda hikmat va nasihat yo‘sinidagi baytu misralarning yetakchi o‘rin tutishi. Ma‘lumki, Alisher Navoiy mutafakkir shoir sifatida Olloh–Olam–Odam munosabatlarini teran badiiy talqin qilib, ko‘plab mav‘iza she‘rlar, falsafiy mushohadalari mahsuli bo‘lmish hikmatli baytu misralar tizgan. Mashrab ham o‘z g‘azallarida pand nasihat yo‘lidan borgan. Faqat uning uslubi isyonkorroq ekanligi bilan ajralib turadi. Orif shoir sifatida Huvaydo ijodida ham pandu nasihat yetakchi o‘rin tutadi. Chunki Navoiy kabi Huvaydo ham so‘zni ma‘rifat quroli deb bilgan. Lekin Navoiyda falsafiy mulohazalar hayotiy kuzatishlar bilan uyg‘unlashib ketgan bo‘lsa, Huvaydoda diniy qarashlar turmushdan chiqarilgan xulosalar bilan omuxta bo‘lib ba‘zan Mashrab ruhiga xos isyonkorlik bilan yuzaga chiqadi. Shu bilan birga, Navoiy o‘z fikrlarini ramzu tashbehlar pardasiga o‘rasa, Huvaydo esa ko‘pincha ochiq bayon etadi. Bu jihatdan u Mashrab ijodiy yo‘liga yaqinlashadi. Xulosa qilib aytganda Navoiy va Mashrab ijodi Huvaydo uchun o‘ziga xos mahorat maktabi bo‘lgan. U o‘zining buyuk salafidan ta’sirlanib va ilhomlanib, ularning muayyan fikru qarashlarini chuqurlashtirgan va kengaytirgan, yangidan-yangi qirralarini ochgan, timsollar silsilasini yanada boyitgan. U o‘zida Navoiyning falsafiy qarashlarini va Mashrabning isyonkor ruhini birlashtirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy (2011). To‘la asarlar to‘plami, X jildlik – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
2. Adizova I, Jumaxo‘ja N (2020). O‘zbek adabiyoti tarixi– Toshkent: Innovatsiya-Ziyo.
3. Komilov N. (2012). Ma‘nolar olami safar. –Toshkent: “Tamaddun”.
4. Xojanazar Huvaydo (2005). Devon. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”.
5. Boborahim Mashrab (2006). Devon. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”.